

English version below

Sitial de la sillería del Monasterio de La Armedilla

[Anónimo](#)

Nº inventario: 532 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Mobiliario](#)

Objeto: [Sillería](#)

Datación: ca. 1517

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Tardogótico

Dimensiones: 298 x 90 cm

Materia: [Nogal](#)

Técnica: [Taracea](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Procedencia: [Monasterio de Nuestra Señora de La Armedilla](#) (Cogeces del Monte, España)

Emplazamiento actual: [Musée des Arts Décoratifs, París](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: PE 1066

Historia del objeto

El infante Fernando de Antequera fundó en 1402 el monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla (Cogeces del Monte, Valladolid) para la Orden de San Jerónimo. Se levantó sobre un antiguo eremitorio donde ya se rendía culto a una imagen de la Virgen (Herguedas Vela, 2017). A comienzos del siglo XV recibió el apoyo de figuras como Juan II de Aragón, Álvaro de Luna y Juan Velázquez de Cuéllar, lo que impulsó su construcción. Tras ser nombrado duque de Albuquerque, Beltrán de la Cueva pasó a hacerse cargo del conjunto al recibir la Villa y Tierra de Cuéllar (Herguedas Vela, 2017).

Sin embargo, durante el siglo XIX comenzó la decadencia del monasterio: la ocupación francesa, la Guerra de la Independencia y la desamortización provocaron grandes pérdidas patrimoniales. Por si fuese poco, en 1809 un decreto obligó a los clérigos a volver a sus localidades de origen. El 10 de octubre la comunidad de la Armedilla fue expulsada y cuando consiguió regresar fue disuelta definitivamente en 1835 (Herguedas Vela, 2017; Escribano y Losa, 2019).

El declive de este monasterio provocó la dispersión de algunos de sus bienes más notables, como el [tímpano de la Lamentación](#), conservado en la actualidad en el [Spencer Museum of Art de la Universidad de Kansas](#) (Estados Unidos). No obstante, no fue la única pieza enajenada. A los pies de la iglesia se situaba un coro donde se instaló una sillería tardogótica que permitía

asistir a los actos culturales (Escribano y Losa, 2019). No existen referencias acerca de la fecha en la que se colocó, por lo que habrá que esperar a los inventarios acometidos tras las exclaustaciones. Así, en 1809 se menciona “una sillería de coro de nogal de cincuenta y siete asientos altos y bajos”. Más adelante, en 1820 se habla de “una sillería de nogal, bien tratada y de buen gusto, compuesta de dos órdenes” (Marcos, 2003).

En 1844 la Comisión de Monumentos Históricos Artísticos de Valladolid pidió a Joaquín Maldonado que acudiese al monasterio para comprobar qué bienes podían resultar de interés. Este señaló que no debía “dejarse perecer entre las ruinas una sillería de nogal que hay en el coro, y que, sin tener un mérito extraordinario, es bastante buena para una catedral o iglesia” (Marcos, 2003). Habiendo recibido esta información la Comisión se puso en contacto con el alcalde de Cogeces del Monte con el objetivo de que les informase acerca del estado de conservación de la sillería y de su posible traslado. El alcalde afirmó que la sillería se había trasladado a la iglesia parroquial del pueblo y que estaba “bastante sucia por estar rotos los cristales de las ventanas del coro y tener por ellas paso franco las golondrinas, sin que pudiera informar por falta de conocimientos acerca de su traslación” (Marcos, 2003).

La Comisión solicitó en octubre de ese mismo año al edil que le enviase “dos sillas de las que adornaban el coro del monasterio y que igualmente se hallan depositadas en la iglesia de Cogeces”, pero este se negó afirmando que no había un carpintero en el pueblo que pudiese separar los sitiales. Por lo tanto, el encargo recayó en Pedro González, director del Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid (Marcos, 2003). Además de afrontar esta cuestión, la Comisión recibió una petición de Félix López Baños, párroco de Rueda (Valladolid), quien solicitaba “una sillería de las muchas sobrantes de los conventos suprimidos” para su iglesia. Con el ánimo de solventar ambos problemas, la Comisión decidió ceder el 28 de mayo de 1846 al párroco de Rueda la sillería “que perteneció al monasterio de Jerónimos de la Armedilla, a cuyo efecto se oficiaría para su entrega al Sr. Alcalde Const. de Cogeces del Monte, quien la tiene depositada en la parroquial de dicha villa” (Marcos, 2003).

Sin embargo, cuando se procedió al traslado la Comisión se enteró de que había sido engañada y que la sillería no estaba en la iglesia parroquial de Cogeces del Monte, sino en el monasterio “expuesta a ser pábulo de las llamas o arrojarse al monte por los pastores que por estar por todas partes horadadas las paredes se recogen allí las noches frías y queman cuanto encuentran” (Marcos, 2003). Las condiciones tan precarias en las que se encontraba la sillería causaron la pérdida de siete sillas, pasando de cincuenta y siete inventariadas en 1809 a cincuenta. El 24 de septiembre de 1846 la sillería se depositó en Rueda y el 31 de octubre se separó uno de los sitiales con el propósito de que sirviese de muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid. En la actualidad esta [silla](#) se exhibe en el Museo de Valladolid.

Pero este no fue el destino final de la sillería, sino que en 1902 fueron vendidos, de manera ilegítima, cuarenta sitiales del conjunto (Escribano y Losa, 2019). En 1901 tanto la torre como los tejados de la iglesia de Rueda estaban en mal estado y su ecónomo, Mariano M. López, pidió al Arzobispado vender la sillería para restaurar la iglesia. Un anticuario de Villafranca de la Sierra (Ávila), Florentino Ramírez, ofreció 14.000 pesetas. Finalmente, el 20 de junio de 1902 el Nuncio permitió “la enajenación de las sillas de coro de que en la precedente instancia se hace mérito, empleándose su producto en las obras de restauración necesarias en la Iglesia Parroquial de Rueda a la cual aquellas pertenecen” (Marcos, 2003).

A partir de ese momento se pierde el rastro de la sillería. Las primeras pesquisas condujeron al [Museo del Louvre](#) (París), sin embargo, recientemente se ha dado con el paradero de estos sitiales en el Museo de Artes Decorativas de París (Escribano y Losa, 2019). Según la documentación existente, en 1905 Guillaume Emile Peyre, arquitecto y coleccionista belga, cedió

uno de los sitaliales al museo, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

La sillería fue tallada en madera de nogal en torno a 1517. Su decoración se concentra principalmente en el respaldo, donde se pueden observar grutescos formados por un jarrón lobulado del que salen roleos vegetales. Más original resulta la decoración de los reposabrazos con animales fantásticos y la que hay en la misericordia, también con animales (Herguedas, 2012).

Ubicaciones

- ca. 1905

MUSEO

[Musée des Arts Décoratifs, París, París \(Francia\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1904

COLECCIÓN PRIVADA

[Émile Peyre, París \(Francia\)](#)

- 1846 - 1902

IGLESIA

[Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Rueda, Rueda \(España\)](#)

- ca. 1517 - 1846

MONASTERIO

[Monasterio de Nuestra Señora de La Armedilla, Cogeces del Monte \(España\)](#)

Bibliografía

- ESCRIBANO VELASCO, Consuelo y LOSA HERNÁNDEZ, Roberto (2019): *La Armedilla: historia de un monasterio jerónimo, Cogeces del Monte, Valladolid*, Glyphos, Valladolid, pp. 272-275.
- GARCÍA FLORES, Antonio (2002): "El Monasterio Jerónimo de la Armedilla: Dispersión y pérdida de patrimonio artístico, bibliográfico y monumental", vol. II, en *Iglesia y Religiosidad en España. Historia y Archivos*, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Guadalajara, pp. 1041-1060.
- HERGUEDAS VELA, Miguel (2012): "[La sillería coral del Monasterio de La Armedilla](#)", [Grupo de Investigación Histórica y Etnográfica Cogeces del Monte](#).
- HERGUEDAS VELA, Miguel (2017): "El traslado de obras de arte para su conservación: la portada de Nuestra Señora de la Armedilla", en *El legado de las obras de arte: tapices, pinturas, esculturas... Sus viajes a través de la Historia*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel (2003): "[Sobre la sillería del monasterio jerónimo de Santa M^a. de la Armedilla \(Valladolid\)](#)", n^o 7, [Boletín del Museo Nacional de Escultura](#), pp. 24-31.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

A sitial from the choir stalls of La Armedilla Monastery

Anónimo

Inventory number: 532 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Furniture](#)

Object: [Choir stalls](#)

Date: ca. 1517

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 117,3 x 35,4 in

Material: [Walnut](#)

Technique: [Marquetry](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Provenance: [Monastery of Nuestra Señora de La Armedilla](#) (Cogeces del Monte, Spain)

Current location: [Museum of Decorative Arts, Paris](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: PE 1066

Object History

In 1402, Prince Ferdinand of Antequera founded the Monastery of Our Lady of Armedilla (Cogeces del Monte, Valladolid) for the Order of Saint Jerome. It was built on the site of an ancient hermitage where an image of the Virgin Mary was already being venerated (Herguedas Vela, 2017). In the early 15th century, it received support from figures such as John II of Aragon, Álvaro de Luna, and Juan Velázquez de Cuéllar, which spurred its construction. After being named Duke of Albuquerque, Beltrán de la Cueva took charge of the complex upon receiving the town and lands of Cuéllar (Herguedas Vela, 2017).

However, the monastery's decline began in the 19th century: the French occupation, the War of Independence, and the confiscation of church property resulted in significant losses of assets. To make matters worse, in 1809 a decree forced the clergy to return to their hometowns. On October 10, the Armedilla community was expelled, and when it managed to return, it was definitively dissolved in 1835 (Herguedas Vela, 2017; Escribano and Losa, 2019).

The decline of this monastery led to the dispersal of some of its most notable assets, such as the [Lamentation tympanum](#), currently preserved at the [Spencer Museum of Art at the University of Kansas](#) (United States). However, it was not the only piece sold off. At the foot of the church stood a choir where a late-Gothic choir stall was installed, allowing people to attend cultural events (Escribano and Losa, 2019). There are no references regarding the date it was installed, so we must wait for the inventories compiled following the secularization of the monastery. Thus, in 1809, "a walnut choir stall with fifty-seven high and low seats" is mentioned. Later, in 1820, there is mention of "a walnut choir stall, well-maintained and of good taste, composed of two tiers" (Marcos, 2003).

In 1844, the Commission for Historic and Artistic Monuments of Valladolid asked Joaquín Maldonado to visit the monastery to assess which items might be of interest. He noted that "a walnut choir stall located in the choir should not be allowed to perish among the ruins, and that, while not of extraordinary merit, it is quite suitable for a cathedral or church" (Marcos, 2003). Upon receiving this information, the Commission contacted the mayor of Cogeces del Monte to ask him to report on the condition of the choir stalls and the possibility of their relocation. The mayor stated that the choir stalls had been moved to the town's parish church and that they were "quite dirty because the glass in the choir windows was broken, allowing swallows to fly freely through them," though he could not provide details regarding their relocation due to a lack of knowledge (Marcos, 2003).

In October of that same year, the Commission requested that the mayor send them “two chairs that had adorned the monastery’s choir and were also stored in the church of Cogeces,” but he refused, stating that there was no carpenter in the village capable of dismantling the seats. Therefore, the task fell to Pedro González, director of the Provincial Museum of Fine Arts in Valladolid (Marcos, 2003). In addition to addressing this issue, the Commission received a request from Félix López Baños, parish priest of Rueda (Valladolid), who asked for “a set of choir stalls from among the many left over from the suppressed convents” for his church. With the aim of resolving both problems, the Commission decided on May 28, 1846, to grant the parish priest of Rueda the pews “that belonged to the Jerónimos Monastery of La Armedilla, for which purpose they would be handed over to Mr. Mayor Const. of Cogeces del Monte, who has them stored in the parish church of that town” (Marcos, 2003).

However, when the transfer took place, the Commission learned that it had been deceived and that the choir stalls were not in the parish church of Cogeces del Monte, but in the monastery, “at risk of being consumed by flames or thrown into the woods by shepherds who, since the walls are riddled with holes everywhere, gather there on cold nights and burn whatever they find” (Marcos, 2003). The precarious conditions in which the choir stalls were found led to the loss of seven stalls, reducing the number from fifty-seven inventoried in 1809 to fifty. On September 24, 1846, the choir stalls were moved to Rueda, and on October 31, one of the stalls was removed to serve as an exhibit at the Provincial Museum of Fine Arts in Valladolid. Today, this [stall](#) is on display at the Museum of Valladolid.

But this was not the final destination of the choir stalls; rather, in 1902, forty stalls from the set were sold illegally (Escribano and Losa, 2019). In 1901, both the tower and the roofs of the church in Rueda were in poor condition, and its treasurer, Mariano M. López, asked the Archbishopric to sell the choir stalls to restore the church. An antique dealer from Villafranca de la Sierra (Ávila), Florentino Ramírez, offered 14,000 pesetas. Finally, on June 20, 1902, the Nuncio authorized “the sale of the choir stalls mentioned in the preceding request, with the proceeds to be used for the necessary restoration work on the Parish Church of Rueda, to which they belong” (Marcos, 2003).

From that point on, the trail of the choir stalls is lost. Initial inquiries led to [the Louvre Museum](#) (Paris); however, the whereabouts of these stalls have recently been discovered at the Museum of Decorative Arts in Paris (Escribano and Losa, 2019). According to existing documentation, in 1905 Guillaume Emile Peyre, a Belgian architect and collector, donated one of the pews to the museum, where it remains today.

Description

The pews were carved from walnut around 1517. The decoration is concentrated mainly on the backrest, where one can see grotesques formed by a lobed vase from which plant scrolls emerge. More original is the decoration on the armrests, featuring fantastical animals, and that on the mercy seat, which also features animals (Herguedas, 2012).

Locations

- ca. 1905

MUSEUM

[Museum of Decorative Arts, Paris, Paris \(France\)](#)

- Early XX - ca. 1904

PRIVATE COLLECTION

[Émile Peyre, Paris \(France\)](#)

- 1846 - 1902

CHURCH

[Church of Our Lady of the Assumption, Rueda, Rueda \(Spain\)](#)

- ca. 1517 - 1846

MONASTERY

[Monastery of Nuestra Señora de La Armedilla, Cogeces del Monte \(Spain\)](#)

Bibliography

- ESCRIBANO VELASCO, Consuelo y LOSA HERNÁNDEZ, Roberto (2019): *La Armedilla: historia de un monasterio jerónimo, Cogeces del Monte, Valladolid*, Glyphos, Valladolid, pp. 272-275.
- GARCÍA FLORES, Antonio (2002): "El Monasterio Jerónimo de la Armedilla: Dispersión y pérdida de patrimonio artístico, bibliográfico y monumental", vol. II, en *Iglesia y Religiosidad en España. Historia y Archivos*, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Guadalajara, pp. 1041-1060.
- [HERGUEDAS VELA, Miguel \(2012\): "La sillería coral del Monasterio de La Armedilla", *Grupo de Investigación Histórica y Etnográfica Cogeces del Monte.*](#)
- HERGUEDAS VELA, Miguel (2017): "El traslado de obras de arte para su conservación: la portada de Nuestra Señora de la Armedilla", en *El legado de las obras de arte: tapices, pinturas, esculturas... Sus viajes a través de la Historia*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- [MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel \(2003\): "Sobre la sillería del monasterio jerónimo de Santa M^a. de la Armedilla \(Valladolid\)", n^o 7, *Boletín del Museo Nacional de Escultura*, pp. 24-31.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Museo de artes decorativas, París.](#)

